

Análise do Tempo de Passada em Indivíduos Hígidos e com Distúrbios na Marcha

Ariana Moura Cabral
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-9804-353X

Felipe Sanches Almeida
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-9212-8930

Eduardo Lázaro Martins Naves
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-4175-723X

Resumo—Alterações na marcha comprometem a locomoção e a qualidade de vida de indivíduos com doenças neurológicas e ortopédicas, bem como de indivíduos saudáveis em idade mais avançada. Geralmente, eventos da marcha são analisados no intuito de prevenir a queda em idosos ou acompanhar a progressão dos sinais motores em indivíduos acometidos por doenças, como doença de Parkinson, acidente vascular cerebral hemisférico, substituição articular e osteoartrite. Entretanto, a quantificação, de forma objetiva, desses eventos é um grande desafio para o desenvolvimento de tecnologias assistivas e a reabilitação da marcha em idosos ou indivíduos com distúrbios da marcha. Neste contexto, este estudo teve o objetivo de quantificar e caracterizar o tempo de passada média em indivíduos hígidos e indivíduos com doenças neurológicas e ortopédicas por meio de sensores inerciais. Para tanto, sinais inerciais de um banco de dados de marcha, disponível gratuitamente e de livre acesso, foram analisados. Esse banco de dados analisado faz referência a um total de 230 indivíduos, constituindo um grupo experimental (composto por indivíduos com doenças neurológicas e ortopédicas) e um grupo controle (composto por pessoas hígidas). Os dados foram coletados por duas unidades de medida inercial posicionadas nos pés. Diferentes técnicas de processamento de sinais foram empregadas a fim de se estimar o tempo da passada para os indivíduos de cada grupo. Diferenças estatisticamente significativas foram encontradas entre os tempos médios de passada dos grupos analisados. Os resultados sugerem que os participantes com doenças neurológicas foram os que apresentaram maior variabilidade, enquanto os participantes com doenças ortopédicas foram os que apresentaram o maior tempo médio de passada.

Palavras-chave — Marcha humana, tempo de passada, análise objetiva.

I. INTRODUÇÃO

A marcha humana é uma capacidade funcional complexa que exige a coordenação de diferentes segmentos corporais e a integração de vários sistemas do corpo [1]. Por meio de

Figura 1. Grupo experimental e controle do banco de dados analisado.

movimentos rítmicos e coordenados, o ser humano é capaz de se locomover e realizar atividades básicas do dia a dia.

Entretanto, alterações na marcha são decorrentes de condições clínicas, tanto neurológicas [2]–[5] como ortopédicas [6], [7], que comprometem a qualidade de vida e o bem-estar dos indivíduos acometidos por essas doenças. Além disso, com o avanço da idade, maior é o risco de quedas [8] e alterações na marcha, pois o próprio processo de envelhecimento está associado ao enfraquecimento muscular e ósseo.

Geralmente, a marcha é analisada a fim de verificar a funcionalidade física dos membros [9], bem como acompanhar a progressão de doenças e o efeito de tratamentos para a reabilitação dos pacientes. Em vários estudos biomecânicos [6], [10]–[13], diferentes técnicas são empregadas a fim de se investigar e quantificar os eventos do ciclo da marcha, como a passada e o passo.

Dentre os estudos, os sensores inerciais são amplamente empregados como uma alternativa à análise convencional da marcha [14]–[17]. Isso porque são dispositivos não invasivos, customizáveis, leves e que podem ser utilizados na detecção de movimento [18]. Por meio de acelerômetros, giroscópios e magnetômetros, é possível mensurar a aceleração linear, a velocidade angular e a variação do campo magnético, respectivamente.

Neste sentido, este trabalho teve o objetivo de quantificar e caracterizar o tempo da passada em indivíduos hígidos e indivíduos com doenças neurológicas e ortopédicas por meio de sensores inerciais. Neste estudo, dados de um banco de dados de marcha humana foram analisados e diferentes técnicas de processamento de sinais foram propostas para quantificar o tempo de passada e discriminar indivíduos hígidos de indivíduos com distúrbios na marcha.

Figura 2. Representação do posicionamento das IMUs, em ambos os lados, no dorso do pé dos participantes. Além disso, é ilustrado o percurso realizado pelos participantes (adaptado de Truong e colaboradores [17]).

Figura 3. Sinais inerciais de um dos indivíduos do banco de dados francês. Os sinais triaxiais do giroscópio (G) e do acelerômetro (A) são apresentados para ambos os lados (direito – D e esquerdo – E) em relação a todos os eixos (X, Y e Z).

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Desenho do estudo

Este estudo é uma análise retrospectiva da marcha humana de indivíduos hígidos e indivíduos acometidos por doenças neurológicas e ortopédicas. Neste sentido, os dados de marcha humana do banco de dados, disponível gratuitamente, de livre acesso e com aprovação ética, de um grupo de pesquisa francês [17] foram analisados.

B. Participantes e aspectos demográficos

O banco de dados analisado faz referência a um total de 230 indivíduos, constituindo um grupo experimental e um grupo controle. Os participantes do grupo experimental são indivíduos acometidos por doenças neurológicas (como, acidente vascular cerebral hemisférico, doença de Parkinson, neuropatia periférica tóxica e leucoencefalopatia induzida por radiação) ou ortopédicas (como, osteoartrose de membro inferior e lesão do ligamento cruzado). Enquanto o grupo controle é constituído por indivíduos saudáveis.

A amostra analisada é composta por homens e mulheres (141 homens e 89 mulheres) em diferentes faixas etárias ($55,5 \pm 19,6$ anos). Entre os 230 participantes, 125 indivíduos são acometidos por doenças neurológicas, 53 indivíduos são acometidos por doenças ortopédicas e 52 indivíduos são considerados saudáveis, assim como ilustrado na Figura 1.

C. Protocolo Experimental e Aquisição dos Sinais

Para avaliar a marcha, duas unidades de medida inercial (do inglês, IMUs – inertial measurement units) foram posicionadas no dorso dos pés dos participantes, considerando a orientação dos eixos conforme a Figura 2. A aquisição dos sinais foi feita, com as IMUs das marcas *XSens™* e *Technoconcept*, a uma frequência de amostragem de 100 Hz.

Durante o experimento, cada participante foi orientado a permanecer em repouso durante seis segundos, percorrer 10 metros na velocidade de caminhada de costume, virar-se e,

então, retornar ao ponto inicial e permanecer em repouso durante dois segundos [17].

D. Processamento dos sinais

Ao utilizar sensores inerciais para a análise objetiva da marcha, um grande desafio é propor métodos capazes de quantificar e rastrear automaticamente os eventos periódicos do ciclo da marcha nos sinais. Na literatura, diferentes técnicas e posicionamento dos sensores [6], [15], [16], [19] são propostos para tentar detectar os passos e passadas por meio de sensores inerciais.

Ao caminhar, o pé desempenha funções importantes, como absorver o choque mecânico do impacto com o solo, suportar o peso durante o caminhar e impulsionar o corpo para frente durante a translação progressiva. Assim, o pé é a extremidade corporal que faz o contato direito com o solo e é, portanto, o principal responsável por caracterizar as fases da marcha, as chamadas fases de apoio e de balanço.

Durante a fase de apoio, o pé permanece em contato com solo. Enquanto, na fase de balanço, o pé não mantém o contato e a perna permanece em balanço, preparando-se para o próximo contato do pé com o solo. Assim, por meio dos movimentos coordenados e rítmicos dos segmentos corporais durante cada fase, o ser humano é capaz de se locomover e realizar diferentes atividades no dia a dia.

Na fase de apoio, a extremidade de referência toca o solo (golpe do calcanhar). Em seguida, há a transferência de carga do membro contralateral para o membro de referência (resposta à carga) e, então, a carga é distribuída completamente sobre o arco plantar (apoio médio), possibilitando o avanço do corpo em relação ao lado apoiado. Por fim, o pé se prepara para a fase de balanço, isto é, há a elevação do calcanhar para que ocorra a saída dos artelhos posteriormente (apoio final).

Com a saída dos artelhos (oscilação inicial do balanço), há a elevação da perna que cruza a linha média (oscilação média do balanço) e se prepara para o contato novamente do

calcanhar desse lado do membro com o solo (oscilação final do balanço). Nesta fase, os músculos flexores do quadril aceleram a perna adiante, projetando o corpo para frente e, conseqüentemente, transladando-o.

Dessa forma, não há aceleração linear do pé e nem velocidade angular em torno da articulação do tornozelo quando o pé está em contato com o solo, assim como pode ser observado os intervalos na Figura 3 cuja amplitude está em torno de zero. Além disso, o tornozelo realiza movimentos, principalmente, de dorsiflexão e flexão plantar durante a fase de balanço. Portanto, quando a IMU está posicionada nos pés, os sensores inerciais são capazes de quantificar as fases do ciclo da marcha e, principalmente o giroscópio, capturar esses movimentos periódicos realizados pela articulação do tornozelo (Figura 3).

Assim, o eixo Y do giroscópio foi utilizado para rastrear, nos sinais inerciais, as passadas de cada indivíduo. Dentre os três eixos, este eixo é o mais sensível aos movimentos de dorsiflexão e flexão plantar do tornozelo quando os sensores estão posicionados, com a orientação dos eixos conforme a Figura 2, nos pés dos participantes.

Tendo isso em vista, o diagrama de blocos, da Figura 4, ilustra as etapas empregadas para detectar automaticamente o tempo médio de passada dos indivíduos e para caracterizar esse aspecto da marcha intergrupos. Neste trabalho, toda a etapa de processamento dos sinais e análise estatística foi realizada empregando a linguagem R [20].

Inicialmente, os sinais foram visualizados a fim de se compreender o comportamento dos sinais inerciais referentes à marcha dos diferentes grupos de indivíduos, bem como identificar a presença de tendências nos sinais. A Figura 3 ilustra o comportamento típico dos sinais inerciais de um dos participantes do banco de dados francês, na qual é possível visualizar a aceleração linear (m/s^2) do membro inferior do participante em relação à aceleração da gravidade ao longo dos três eixos e a velocidade angular ($^\circ/s$) da articulação do tornozelo em torno de cada eixo.

Ao todo, foram visualizados 2.712 sinais correspondentes à primeira sessão experimental de 226 indivíduos. Para cada participante, foram visualizados 12 sinais inerciais referentes a 2 sensores (giroscópio e acelerômetro), 3 eixos (X, Y e Z) e 2 lados (lado esquerdo e direito).

A visualização dos dados corresponde a uma das etapas fundamentais na análise e no processamento de qualquer sinal biomédico. Por meio dela, é possível compreender melhor o fenômeno analisado, evidenciar o comportamento e possíveis tendências presentes no sinal, bem como nortear as análises estatísticas.

Assim, por meio da visualização dos sinais, foi possível constatar a diferença na forma de onda em relação aos sensores e eixos para os lados direito e esquerdo. Além disso,

Figura 4. Diagrama de blocos das etapas empregadas para análise do tempo de passada do grupo experimental e do grupo controle.

observar a variabilidade da amplitude dos sinais ao longo do tempo, bem como visualizar os períodos de balanço e apoio do pé de cada participante. Esta etapa foi fundamental para compreender melhor o banco de dados do grupo de pesquisa francês e delinear as análises em relação aos sinais do eixo Y do giroscópio.

Em seguida, os sinais foram suavizados por um ajuste polinomial local [21], considerando um grau de suavização de 0,01. Esse pré-processamento dos sinais garante um sinal suave e com uma oscilação mais uniforme ao longo do tempo. Além disso, facilita o rastreamento dos pontos de máximo local e, conseqüentemente, o cálculo do tempo de passada para cada indivíduo.

E. Extração de características

Como o ciclo da marcha é periódico, a distância temporal entre picos consecutivos pode ser utilizada para quantificar o tempo entre cada passada do participante ao longo de todo o percurso. Nesse sentido, a derivada discreta de segunda ordem foi utilizada para estimar os pontos de máximo local dos sinais de cada participante, isto é, os pontos $x(n)$ tais que

$$x(n-1) < x(n) \text{ e } x(n) > x(n+1) \quad (1)$$

para todo $n \in \{2, 3, \dots, N-1\}$, em que N corresponde ao número de amostras e $x(n)$ é a n -ésima amostra do sinal.

Um limiar correspondente a 20% da máxima amplitude do sinal foi definido para estimar os pontos de máximo local. Esse limiar foi considerado a fim de distinguir os períodos de apoio dos períodos de balanço da marcha, bem como desconsiderar os períodos nos quais os participantes permaneceram em repouso (antes e após a caminhada, Figura 2).

Para evitar *outliers* não condizentes ao período de cada passada dos participantes e referentes a máximos locais de sinais não tão suaves, picos vizinhos com uma distância temporal inferior a 200 ms foram desconsiderados, assim como proposto por Andrade e colaboradores [6].

F. Análise estatística

Para o conjunto de tempos de passada referente a ambos os lados (lado direito e esquerdo) de cada indivíduo, a média foi estimada por meio do método *Bootstrap* [22]. Assim, a distribuição do tempo médio de passada foi calculada considerando 100 amostras *bootstrap* para um intervalo de confiança ao nível de 95%.

A normalidade dos dados foi verificada por meio do teste de *Kolmogorov-Smirnov* com nível de significância de 0,05 ($p\text{-valor} > 0,05$). Para verificar a diferença estatisticamente significativa das distribuições dos tempos médios intergrupos em uma abordagem não paramétrica, o teste de *Kruskall-Wallis* ($p\text{-valor} < 0,05$) foi empregado, considerando o teste de Wilcoxon para comparações múltiplas em caso de diferença estatisticamente significativa. Além disso, para verificar a magnitude da diferença entre as variáveis, estimou-se o tamanho do efeito associado ao teste de *Kruskall-Wallis*.

III. RESULTADOS

A. Visualização dos sinais

A Figura 5 apresenta o comportamento dos sinais do eixo Y do giroscópio referentes ao pé direito e esquerdo de pessoas híidas e com doenças neurológicas ou ortopédicas. Estes sinais ilustram a velocidade angular ($^\circ/s$) dos pés dos

participantes ao permanecerem 6 (seis) segundos em repouso, percorrem 20 metros (correspondentes a ida e volta do percurso proposto, Figura 2) e permanecerem 2 (dois) segundos em repouso ao fim do protocolo experimental.

Figura 5. Sinais do eixo Y do giroscópio, para ambos os lados do membro (lado direito e esquerdo), de indivíduos pertencentes ao grupo de indivíduos hígidos e ao grupo de indivíduos acometidos por doenças neurológicas e ortopédicas.

Por meio da visualização dos sinais, é possível constatar os trechos referentes ao percurso de ida e volta dos participantes, bem como o trecho de transição. Além disso, é possível observar a simetria da marcha do lado direito e esquerdo quanto ao número de passadas para o percurso realizado.

Dentre estes participantes, o indivíduo com doença neurológica gastou um maior intervalo de tempo para realizar o percurso, bem como apresentou uma quantidade maior de passadas e passos. Enquanto o indivíduo hígido gastou o menor tempo para realizar o percurso e apresentou a maior amplitude da velocidade angular da articulação do tornozelo ao longo do tempo.

B. Pré-processamento dos sinais

Para rastrear os pontos de máximo local, a suavização dos sinais é uma etapa muito importante, pois minimiza a detecção de pontos que não são de interesse para o cálculo do tempo entre cada passada. A Figura 6 compara um trecho do sinal original (bruto) e do sinal suavizado. Por meio do pré-processamento, é possível obter um sinal suave e com uma oscilação mais uniforme ao longo do tempo, o que facilita o rastreamento dos picos e, conseqüentemente, o cálculo do tempo de passada.

Figura 6. Um exemplo típico de sinal pré-processado, considerando uma ordem de suavização de 0,01. A linha pontilhada em vermelho corresponde ao sinal suavizado e a linha contínua em preta corresponde ao sinal original (bruto).

C. Detecção dos pontos de máximo local

A Figura 7 ilustra os pontos de máximo local detectados por meio da derivada discreta de segunda ordem e considerando um limiar baseado na máxima amplitude de cada sinal.

Figura 7. Detecção dos pontos de máximo local do sinal (pontos em vermelho), considerando um limiar corresponde a 20% da máxima velocidade angular do pé ao longo de todo o percurso.

D. Tempo médio da passada

Os histogramas das médias, estimadas via *Bootstrap*, dos tempos de passada de cada grupo são apresentadas na Figura 8 para ambos os lados e independentemente da idade. Ao comparar os grupos, observa-se que os grupos apresentaram uma marcha bem simétrica, os tempos médios de passada do lado direito e esquerdo foram bem similares, Tabela 1.

Tabela 1. Média e desvio-padrão dos tempos médio de passada para as distribuições dos grupos neurológico, hígido e ortopédico para o lado direito e esquerdo.

Grupo	Lado	Média ± desvio-padrão (em s)
Neurológico	Direito	1,23 ± 0,29
Neurológico	Esquerdo	1,22 ± 0,29
Hígido	Direito	1,08 ± 0,17
Hígido	Esquerdo	1,09 ± 0,17
Ortopédico	Direito	1,30 ± 0,28
Ortopédico	Esquerdo	1,32 ± 0,27

Figura 8. Histogramas dos tempos médios de passada de cada grupo de indivíduos (hígido, neurológico e ortopédico) em relação aos lados direito e esquerdo.

E. Análise intergrupos

As distribuições do tempo médio de passada do lado direito e esquerdo para cada grupo são representadas nos *boxplots* da Figura 9. Para ambos os lados, os participantes hígidos, entre 18 e 90 anos, foram os que apresentaram os menores tempos médios de passada e a menor variabilidade desses tempos entre os indivíduos ao percorrermos os 20 metros.

Já os indivíduos susceptíveis a distúrbios na marcha foram os que apresentaram maior variabilidade e tempo médio de

passada. Os participantes com doenças neurológicas foram os que apresentaram maior variabilidade, enquanto os participantes com doenças ortopédicas foram os que apresentaram o maior tempo médio de passada, embora os valores sejam bem similares para esses indivíduos.

Ao comparar os tempos médios de passada tanto do lado direito como do lado esquerdo, constatou-se diferença estatisticamente significativa entre os grupos, conforme o teste de *Kruskal-Wallis* (p -valor $< 0,05$), uma vez constatada a não normalidade dos dados. A comparação múltipla entre grupos, dada pelo teste de *Wilcoxon* com correção de *Bonferroni*, sugeriu diferença entre ambos os grupos, conforme apresentado na Figura 9.

Quanto à magnitude da diferença, o tamanho de efeito associado ao teste foi moderado tanto para o lado direito ($n = 22.600$ e $H^2 = 0,122$) como para o lado esquerdo ($n = 22.600$ e $H^2 = 0,113$). Isso significa que cerca de 12,20% da variância do tempo médio de passada do lado direito e 11,30% da variância do tempo médio de passada do lado esquerdo podem ser explicadas pelo tipo de grupo (neurológico, ortopédico e hígido) ao considerar indivíduos entre 18 e 90 anos.

Figura 9. *Boxplots* das distribuições do tempo médio de passada do lado direito e esquerdo para cada grupo. Na imagem, os asteriscos (***) sugerem diferença estatística entre os grupos ao comparar todos os possíveis pares.

IV. DISCUSSÃO

Este estudo analisou, por meio de sensores inerciais posicionados nos pés, o tempo médio de passada no intuito de discriminar e caracterizar o ciclo da marcha de indivíduos hígidos e indivíduos acometidos por doenças neurológicas e ortopédicas que estão susceptíveis a alterações no padrão de marcha. Neste sentido, os sinais inerciais de marcha humana do banco de dados, disponível gratuitamente e de livre acesso, de um grupo de pesquisa francês [17] foram analisados e diferentes técnicas de processamento de sinais foram propostas para estimar automaticamente o tempo médio da passada de cada participante dos diferentes grupos.

Os resultados evidenciaram uma diferença entre o ciclo de marcha dos indivíduos hígidos, indivíduos com doenças neurológicas e indivíduos com doenças ortopédicas (Figura 9). Dentre os grupos analisados, o grupo hígido foi o que apresentou menor tempo médio de passada e menor variabilidade ao se considerar diferentes faixas etárias (indivíduos entre 18 e 90 anos).

As alterações na marcha são comuns em uma variedade de condições clínicas, como a doença de Parkinson [2], [23], acidente vascular cerebral hemisférico [4], neuropatia periférica tóxica [5], substituição articular [6], osteoartrite [7], entre outras. Geralmente, pessoas com essas doenças apresentam alterações posturais e outros sinais motores e não

motores que contribuem para a instabilidade postural e, conseqüentemente, para um maior número de quedas e comprometimento das atividades diárias.

Neste estudo, os participantes com doenças ortopédicas foram os que apresentaram o maior tempo de passada, Figura 9. Isso sugere o acometimento dos membros inferiores e maior dificuldade de se locomover destas pessoas, entre 18 e 90 anos, com osteoartrite e lesão do ligamento cruzado.

Já os participantes com doenças neurológicas foram os que apresentaram maior variabilidade do tempo médio de passada, Figura 9. Essa variabilidade pode estar associada as diferentes faixas etárias analisadas, ao grau de severidade dos sintomas de cada participante e ao tipo de doença neurológica (acidente vascular cerebral hemisférico, doença de Parkinson, neuropatia periférica tóxica ou leucoencefalopatia induzida por radiação).

Em estágios mais avançados da doença de Parkinson, por exemplo, os sinais motores são mais severos [24]. Com a progressão desta doença, os indivíduos têm uma maior dificuldade em manter um ritmo de marcha ao longo do tempo [3], [25], [26] e alguns apresentam ainda uma marcha festinada ou o congelamento da marcha [23], [27], fenômeno no qual a pessoa subitamente não é capaz de iniciar a marcha ou continuar a progressão dos pés para frente apesar da intenção de andar.

Por outro lado, o aumento da variabilidade do passo tem sido associado ao aumento do risco de quedas em pessoas com desordens do movimento e idosos de modo geral [8], [26]. Há estudos que associam ainda esta variabilidade do passo e da passada com a redução da velocidade da marcha em relação à marcha padrão [28], [29].

V. CONCLUSÃO

A análise objetiva do tempo de passada de diferentes indivíduos é extremamente importante para a melhor compreensão das características da marcha, bem como da locomoção humana. A caracterização da marcha de pessoas saudáveis fornece informações clínicas relevantes e auxilia na prevenção de quedas de idosos saudáveis ou com distúrbios na marcha.

Além disso, caracterizar a passada de indivíduos acometidos por doenças susceptíveis a alterações na locomoção possibilita o desenvolvimento de tecnologias que auxiliem no acompanhamento de doenças inerentes ao comprometimento motor dos membros inferiores, bem como viabiliza tratamentos mais personalizados para pessoas com doenças neurológicas e/ou ortopédicas.

Os resultados demonstram uma distinção do tempo de passada entre os grupos analisados (hígido, neurológico e ortopédico). Entretanto, são necessários ainda estudos que investiguem características da marcha de cada grupo de modo longitudinal, considerando, por exemplo, as demais sessões experimentais do banco de dados francês.

Além disso, estudos futuros devem incluir uma análise intragrupos a fim de avaliar a marcha conforme a faixa etária, discriminando a população jovem, adulta e idosa. Bem como, correlacionar o tempo da passada com características demográficas dos grupos, como gênero, idade, tipo de doença, peso, altura, IMC (índice de massa corporal) e velocidade da passada.

REFERÊNCIAS

- [1] W. Pirker and R. Katzenschlager, "Gait disorders in adults and the elderly," *Wien. Klin. Wochenschr.*, vol. 129, no. 3–4, pp. 81–95, Feb. 2017, doi: 10.1007/s00508-016-1096-4.
- [2] Y. Balash, C. Peretz, G. Leibovich, T. Herman, J. M. Hausdorff, and N. Giladi, "Falls in outpatients with Parkinson's disease," *J. Neurol.*, vol. 252, no. 11, pp. 1310–1315, Nov. 2005, doi: 10.1007/s00415-005-0855-3.
- [3] M. F. del Olmo and J. Cudeiro, "Temporal variability of gait in Parkinson disease: effects of a rehabilitation programme based on rhythmic sound cues," *Parkinsonism Relat. Disord.*, vol. 11, no. 1, pp. 25–33, Jan. 2005, doi: 10.1016/j.parkreldis.2004.09.002.
- [4] M. de Sèze *et al.*, "Rehabilitation of postural disturbances of hemiplegic patients by using trunk control retraining during exploratory exercises," *Arch. Phys. Med. Rehabil.*, vol. 82, no. 6, pp. 793–800, Jun. 2001, doi: 10.1053/apmr.2001.0820793.
- [5] R. H. Scola, A. P. Trentin, G. Fabiani, D. Mücke, and L. C. Werneck, "Neuropatia periférica e miosite na síndrome hipereosinofílica idiopática: relato de caso," *Arq. Neuropsiquiatr.*, vol. 62, no. 1, pp. 150–153, Mar. 2004, doi: 10.1590/S0004-282X2004000100027.
- [6] A. O. Andrade *et al.*, "Pelvic movement variability of healthy and unilateral hip joint involvement individuals," *Biomed. Signal Process. Control*, vol. 32, pp. 10–19, Feb. 2017, doi: 10.1016/j.bspc.2016.10.008.
- [7] M. Henriksen, T. Graven-Nielsen, J. Aaboe, T. P. Andriacchi, and H. Bliddal, "Gait changes in patients with knee osteoarthritis are replicated by experimental knee pain," *Arthritis Care Res. (Hoboken)*, vol. 62, no. 4, pp. 501–509, Apr. 2010, doi: 10.1002/acr.20033.
- [8] J. M. Hausdorff, D. A. Rios, and H. K. Edelberg, "Gait variability and fall risk in community-living older adults: A 1-year prospective study," *Arch. Phys. Med. Rehabil.*, vol. 82, no. 8, pp. 1050–1056, Aug. 2001, doi: 10.1053/apmr.2001.24893.
- [9] R. Haddas, K. L. Ju, T. Belanger, and I. H. Lieberman, "The use of gait analysis in the assessment of patients afflicted with spinal disorders," *Eur. Spine J.*, vol. 27, no. 8, pp. 1712–1723, Aug. 2018, doi: 10.1007/s00586-018-5569-1.
- [10] L. C. V. Ferreira, A. G. Rabelo, M. F. Vieira, A. A. Pereira, and A. de O. Andrade, "Gait variability and symmetry assessment with inertial sensors for quantitative discrimination of Trendelenburg sign in total hip arthroplasty patients: A pilot study based on convenience sampling," *Res. Biomed. Eng.*, 2018, doi: 10.1590/2446-4740.07017.
- [11] L. Oudre *et al.*, "Template-Based Step Detection with Inertial Measurement Units," *Sensors 2018, Vol. 18, Page 4033*, vol. 18, no. 11, p. 4033, Nov. 2018, doi: 10.3390/S18114033.
- [12] J.-A. Lee, S.-H. Cho, Y.-J. Lee, H.-K. Yang, and J.-W. Lee, "Portable Activity Monitoring System for Temporal Parameters of Gait Cycles," *J. Med. Syst.*, vol. 34, no. 5, pp. 959–966, Oct. 2010, doi: 10.1007/s10916-009-9311-8.
- [13] I. Mazzetta, A. Zampogna, A. Suppa, A. Gumiero, M. Pessione, and F. Irrera, "Wearable Sensors System for an Improved Analysis of Freezing of Gait in Parkinson's Disease Using Electromyography and Inertial Signals," *Sensors*, vol. 19, no. 4, p. 948, Feb. 2019, doi: 10.3390/s19040948.
- [14] J. J. Kavanagh and H. B. Menz, "Accelerometry: A technique for quantifying movement patterns during walking," *Gait Posture*, vol. 28, no. 1, pp. 1–15, Jul. 2008, doi: 10.1016/j.gaitpost.2007.10.010.
- [15] X. Kang, B. Huang, and G. Qi, "A Novel Walking Detection and Step Counting Algorithm Using Unconstrained Smartphones," *Sensors*, vol. 18, no. 1, p. 297, Jan. 2018, doi: 10.3390/s18010297.
- [16] H. Muhsen, O. Al-Amaydeh, and R. Al-Hamlan, "Algorithm Design for Accurate Steps Counting Based on Smartphone Sensors for Indoor Applications," *Adv. Sci. Technol. Eng. Syst. J.*, vol. 5, no. 6, pp. 811–816, Nov. 2020, doi: 10.25046/aj050696.
- [17] C. Truong *et al.*, "A Data Set for the Study of Human Locomotion with Inertial Measurements Units," *Image Process. Line*, vol. 9, pp. 381–390, Nov. 2019, doi: 10.5201/ipol.2019.265.
- [18] A. M. Cabral *et al.*, "Evaluation of Deep Brain Stimulation Effect on Motor Signs of Individuals with Movement Disorders Through Gaussian Models," in *2021 10th International IEEE/EMBS Conference on Neural Engineering (NER)*, May 2021, vol. 127, no. 3, pp. 585–588, doi: 10.1109/NER49283.2021.9441173.
- [19] N. A. Capela, E. D. Lemaire, and N. Baddour, "Novel algorithm for a smartphone-based 6-minute walk test application: algorithm, application development, and evaluation," *J. Neuroeng. Rehabil.*, vol. 12, no. 1, p. 19, 2015, doi: 10.1186/s12984-015-0013-9.
- [20] R. C. Team, "R: A Language and Environment for Statistical Computing," *Vienna, Austria*, 2019.
- [21] A. de Oliveira Andrade *et al.*, "Task-Specific Tremor Quantification in a Clinical Setting for Parkinson's Disease," *J. Med. Biol. Eng.*, vol. 40, no. 6, pp. 821–850, Dec. 2020, doi: 10.1007/s40846-020-00576-x.
- [22] B. Efron and R. J. Tibshirani, *An Introduction to the Bootstrap*. New York, EUA, 1993.
- [23] C. C. Walton *et al.*, "Cognitive training for freezing of gait in Parkinson's disease: a randomized controlled trial," *npj Park. Dis.*, vol. 4, no. 1, p. 15, Dec. 2018, doi: 10.1038/s41531-018-0052-6.
- [24] C. H. Adler and J. E. Ahlskog, *Parkinson's Disease and Movement Disorders*, 1st ed. Totowa, NJ: Humana Press, 2000.
- [25] O. Blin, A. M. Ferrandez, J. Pailhous, and G. Serratrice, "Dopa-sensitive and Dopa-resistant gait parameters in Parkinson's disease," *J. Neurol. Sci.*, vol. 103, no. 1, pp. 51–54, May 1991, doi: 10.1016/0022-510X(91)90283-D.
- [26] J. M. Hausdorff, J. Balash, and N. Giladi, "Effects of Cognitive Challenge on Gait Variability in Patients with Parkinson's Disease," *J. Geriatr. Psychiatry Neurol.*, vol. 16, no. 1, pp. 53–58, Mar. 2003, doi: 10.1177/0891988702250580.
- [27] J. S. Marquez *et al.*, "Neural Correlates of Freezing of Gait in Parkinson's Disease: An Electrophysiology Mini-Review," *Front. Neurol.*, vol. 11, Nov. 2020, doi: 10.3389/fneur.2020.571086.
- [28] M. Yamasaki, T. Sasaki, and M. Torii, "Sex difference in the pattern of lower limb movement during treadmill walking," *Eur. J. Appl. Physiol. Occup. Physiol.*, vol. 62, no. 2, pp. 99–103, 1991, doi: 10.1007/BF00626763.
- [29] F. Danion, E. Varraine, M. Bonnard, and J. Pailhous, "Stride variability in human gait: the effect of stride frequency and stride length," *Gait Posture*, vol. 18, no. 1, pp. 69–77, Aug. 2003, doi: 10.1016/S0966-6362(03)00030-4.